

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677331>

УДК 636.51

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ

В.Б. Цугкиева, Б.Г. Цугкиев, Л.Б. Дзантиева, А.М. Хозиев, А.В. Базаева,
ФГБОУ ВО Горский ГАУ,
г. Владикавказ

Аннотация: Дрожжевое производство представляет собой биологический процесс, направленный на выращивание микроорганизмов, т.е. получение хлебопекарных, спиртовых и пивных дрожжей. В последнее время ведется поиск новых источников и компонентов питательных сред для дрожжей. Перспективны в этом отношении многолетние нетрадиционные растения. Сильфия пронзеннолистная- кормовая культура высокой хозяйственной ценности. приведенные данные послужили нам предпосылкой для изучения возможности использования сильфии пронзеннолистной в качестве сырья для приготовления питательной среды, с целью культивирования на ней дрожжей.

Ключевые слова: дрожжи, субстрат, сильфия пронзеннолистная, культивирование, зеленая масса, биомасса

THE USAGE OF NON-TRADITIONAL VEGETATIVE RAW MATERIAL IN THE PRODUCTION OF BAKING YEAST

V.B. Tsugkieva, B.G. Tsugkiev, L.B. Dzantieva, A.M. Hoziev, A.V. Bazaeva,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
Gorsky State Agrarian University,
Vladikavkaz

Annotation: The production of yeast is a biological process aimed at the cultivation of microorganisms, that is, the production of baking, alcoholic and beer yeast. The search for new sources and components of nutrient media for yeast is underway nowadays. Non-traditional perennial plants are promising in this direction. *Silphium Perfoliatum* is a forage crop of high economic value. Thus, the data served as a prerequisite for us to study the possibility of using *Silphium Perfoliatum* as a raw material for the preparation of a nutrient medium for the purpose of cultivating yeast on it.

Keywords: yeast, substrate, *Silphium Perfoliatum*, cultivation, green mass, biomass

Дрожжи – одноклеточные микроорганизмы из класса грибов – сахаромицетов. Хлебопекарные дрожжи представляют собой биомассу дрожжевых клеток, содержащих богатый комплекс биологически активных веществ и обладающих ферментативной активностью, которая обеспечивает сбраживание сахаров муки и разрыхление теста. В последнее время ведется поиск новых источников и компонентов питательных сред для выращивания дрожжей. Для выращивания дрожжей могут использоваться различные субстраты: отходы древесного и сельскохозяйственного сырья, сульфитные щелоки, жидкие и газообразные углеводороды, метанол, этанол, пищевой рыбной и мясоперерабатывающей промышленности. К используемым отходам сельскохозяйственной, плодо- и мясоперерабатывающей промышленности относятся: барда, растительное сырье, хлопковая и рисовая шелуха, кукурузная кочерыжка, подсолнечная лузга, солома, меласса, багасса, капустная и картофельная мезга, кожура фруктов, овощей, листья, жмых, мякина, фруктовые выжимки, древесное волокно, щепка, кора, хвоя, опилки, обрезки древесины, навоз, городские отходы, сточные воды и т.д.

Изучена возможность использования растительных материалов в производстве пекарских дрожжей [2].

Установлено, что для снижения затрат в микробиологическом производстве надо применять дешевые среды, приготовленные на основе сырья растительного происхождения [1].

Предложено использовать дрожжевые автолизаты, экстракты, диализаты или гидролизаты в качестве добавок [5].

Питательные среды для выращивания микроорганизмов должны иметь определенное значение рН, содержать раствор или суспензию усвояемых форм важнейших элементов, а также необходимый набор микроэлементов и солей.

Основным сырьем для производства пекарских дрожжей служит меласса – отход свеклосахарного производства [3].

Сильфия пронзеннолистная- кормовая культура высокой хозяйственной ценности. По урожаю биомассы сильфия одна из самых урожайных культур.

По результатам исследований автора [4] содержание сахара в зеленой массе сильфии пронзеннолистной 69,8 г/кг, а также у нее высокая энергетическая ценность и низкая себестоимость.

Цель исследования – изучение возможности использования сухой и зеленой массы сальфии пронзеннолистной в качестве питательной среды для выращивания дрожжей.

В этой связи перед нами были поставлены следующие задачи:

1. Определение питательности сухой и зеленой массы сальфии пронзеннолистной и приготовление на ее основе питательных сред для культивирования дрожжей, с заменой в ее составе дрожжевой воды на термически обработанную (кипячением) массу сухой и зеленой сальфии пронзеннолистной.

2. Изучение динамики накопления биомассы на указанных питательных средах.

В технологической схеме дрожжевого производства стадия выращивания дрожжей – главная операция. Для накопления биомассы дрожжей надо иметь аппарат для выращивания товарных дрожжей, засевную чистую культуру продуцента, питательную среду и воздух. После выращивания дрожжи необходимо выделить, промыть и довести до сухого состояния.

Важнейшее условие выращивания аэробных культур – подача воздуха. Дозировку воздуха рассчитывают, применяя от 30 до 120 м³ воздуха на 1 м³ культуральной жидкости в час.

Выращивают дрожжи при температуре от 32 до 40 °С.

Предел рН, при котором дрожжи могут нормально развиваться – 3,5-5,5.

Засевные дрожжи чистой культуры приготавливаются, начиная от пробирки и кончая дрожжерастильным аппаратом – ферментером.

Прессованные засевные дрожжи разводят водой 1:1, размешивают и добавляют 100 %-ную молочную кислоту в количестве 2 % к массе дрожжей, тщательно перемешивают, выдерживают 1 ч и передают в дрожжерастильный аппарат.

Известны различные методы выделения биомассы из культуральной жидкости, но основными, являются механические и теплотехнические.

Сгущенный концентрат с содержанием дрожжей не менее 350-400 г/л поступает в сборник, охлаждается до 2-4 °С и подается на фильтр-прессы.

Влага из биомассы удаляется по схемам:

флотирование → сепарирование → фильтрация → сушка.

Для эксперимента использовали зеленую массу сальфии пронзеннолистной, дрожжи сухие пекарские *Saccharomyces cerevisiae*.

Результаты и обсуждение. Питательную среду готовили на основе сальфии пронзеннолистной, произрастающей на экспериментальном участке НИИ биотехнологии Горского ГАУ.

Питательную среду готовили двумя методами по аналогии со средой Сабуро, но вместо дрожжевой воды добавляли вытяжку из сиффии пронзеннолистной. По одному методу питательную среду готовили из высушенной сиффии пронзеннолистной, по другому – из свежей.

Для приготовления питательной среды первым способом 150 г высушенных и измельченных зеленых частей сиффии пронзеннолистной разводили 1 л воды и варили в течение 30-40 минут с целью частичного осахаривания и экстракции. Среду фильтровали через ткань, затем питательную среду центрифугировали 15 минут при 2,5 тыс. об./мин. для отделения от взвешенных частиц. К полученной среде добавляли 1 % пептона и 4 % мальтозы, сливали во флаконы и подвергали стерилизации автоклавированием в течение 30 минут при 1 атм.

Для приготовления питательной среды по второму способу свежие растения сиффии пронзеннолистной измельчали. К 1 кг полученного субстрата добавляли 1 л водопроводной воды и варили в течение 30-40 минут. После фильтровали через ткань и центрифугировали 15 минут при 2,5 тыс. об./мин. К полученной среде добавляли 1 % пептона, 4 % мальтозы и автоклавировали при тех же параметрах.

Лабораторное культивирование дрожжей проводили в ферментерах объемом 1 л. Ферментер подсоединяли к компрессору для аэрации. Перед культивированием в образцы питательных сред добавляли карбамид, как источник азота, из расчета 0,2 % от общего объема жидкости.

Культивировали при температуре 35 °С и рН 4,5-5,0. В ферментер со стерильной питательной средой засеивали сухие пекарские дрожжи из расчета 0,01 % от объема питательной среды и начинали культивирование.

На следующих этапах в образцы питательной среды добавляли суспензию адаптированных дрожжей – 3 % от объема питательной среды.

Качество питательной среды оценивали на пригодность для выращивания дрожжей, для этого определяли содержание редуцирующих сахаров в образцах (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание редуцирующих сахаров в образцах питательной среды

Субстрат	Концентрация сахаров, г/л	
	В зеленой массе	В готовой питательной среде
Свежий	14,5 ± 0,18	18,50 ± 0,21
Высушенный	16,10 ± 0,14	22,5 ± 0,15

Оценку образцов питательной среды из сальфии пронзеннолистной давали по результатам культивирования на них дрожжей. С этой целью изучали динамику числа КОЕ/мл дрожжевой суспензии и накопление их биомассы.

Начальная концентрация клеток дрожжей в образцах питательных сред отличалась незначительно – 80 и 87 млн./мл. После 8 часов увеличения концентрации дрожжей не наблюдалось.

Накопление биомассы дрожжей определяли в натуральном состоянии (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты накопления биомассы дрожжей

Питательная среда	Биомасса, г/л
Из свежего субстрата	$18 \pm 1,98$
Из высушенного субстрата	$23 \pm 2,8$

Как видно из таблицы 2, в питательной среде из высушенной массы сальфии пронзеннолистной отмечается большее накопление биомассы (23 г/л), чем в питательной среде, полученной из свежей массы (18 г/л).

В ходе исследований было определено оптимальное соотношение компонентов питательной среды для культивирования дрожжей и оценка получаемого продукта.

Дрожжи выращивали на модифицированной среде Сабуро, с заменой дрожжевой воды в его составе вытяжкой из сальфии пронзеннолистной. Проведен анализ сухой и зеленой массы сальфии пронзеннолистной и определено содержание редуцирующих сахаров, установлено оптимальное количество сальфии пронзеннолистной для приготовления питательной среды.

Результаты эксперимента по накоплению биомассы дрожжей свидетельствуют о том, что наибольший прирост клеток наблюдается на среде с использованием сухого вещества зеленой массы сальфии пронзеннолистной. Установлена возможность эффективной замены дрожжевой воды в экспериментальной питательной среде Сабуро термически обработанной зеленой массой сальфии пронзеннолистной.

Закключение. Установлено, что зеленая масса сальфии пронзеннолистной является перспективным субстратом для выращивания пекарских дрожжей.

Использование сухой и зеленой биомассы сальфии пронзеннолистной для культивирования дрожжей экономически более целесообразно, в связи с высоким содержанием питательных веществ, по

сравнению с другими растительными субстратами для синтеза биомассы дрожжей.

Список литературы

[1] Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. / Л.И. Воробьева. // Изд-во МГУ. – 1989. 116-117 с.

[2] Возможность использования растительных материалов в производстве пекарских дрожжей. / А.А. Губанова, С.И. Магеррамова, М.Г. Магеррамова, П.З. Мурадов, М.Х. Илясова. // Вестник Московского государственного областного университета, серия: Естественные науки. – 2010. № 4. 52-54 с.

[3] Хрычова А.И. Осветление мелассовых растворов в дрожжевом производстве. / А.И. Хрычова, Н.К. Палагина, Н.В. Розманова. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1977. № 7. 35 с.

[4] Чупина М.П. Сильфия пронзеннолистная: высокая энергетическая ценность, низкая себестоимость. / М.П. Чупина. // Агротайм. – 2017. № 12(50). 65 с.

[5] Аминокислоты из дрожжевых автолизатов *Saccharomyces*. / М.А. Якобашвили, С.В. Гордиенко, В.К. Латов и др. // В кн.: Аминокислоты для сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицины и научных исследований. //Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции. Ереван. – М., 1988. 112-113 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vorobyova L.I. Industrial microbiology. / L.I. Vorobyov. // Publishing house of Moscow State University. – 1989. 116-117 p.

[2] The possibility of using plant materials in the production of baker's yeast. / A.A. Gubanov, S.I. Maharramova, M.G. Maharramova, P.Z. Muradov, M.Kh. Ilyasov. // Bulletin of the Moscow State Regional University, series: Natural sciences. – 2010. No. 4. 52-54 p.

[3] Khrychova A.I. Clarification of molasses solutions in yeast production. / A.I. Khrychova, N.K. Palagina, N.V. Rozmanov. // Bakery and confectionery industry. – 1977. No. 7. 35 p.

[4] Chupina M.P. Pierced-leaved sylphia: high energy value, low cost. / M.P. Chupin. // Agrotaim. – 2017. No. 12 (50). 65 p.

[5] Amino acids from *Saccharomyces* yeast autolysates. / M.A. Yakobashvili, S.V. Gordienko, V.K. Latov et al. // In the book: Amino acids for agriculture, food

industry, medicine and scientific research. // Abstracts of the IV All-Union Conference. Yerevan. – М., 1988. 112-113 p.

© В.Б. Цугкиева, Б.Г. Цугкиев, Л.Б. Дзантиева, А.М. Хозиев, А.В. Базаева,
2021

Поступила в редакцию 21.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Цугкиева В.Б., Цугкиев Б.Г., Дзантиева Л.Б., Хозиев А.М., Базаева А.В. Использование нетрадиционного растительного сырья в производстве хлебопекарных дрожжей // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 49-55. URL: <https://ip-journal.ru/>